

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INTERNET RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877701>

Feruza YAKUBOVA,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida katta o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada xorijiy tillarni o'rgatishda internet resurslarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, ta'lim jarayonida raqamli platformalar, mobil ilovalar va virtual reallik texnologiyalaridan foydalanishning afzallik tomonlari va ulardan kutiladigan natijalar o'rganilgan. Shuningdek, xorijiy tillarni o'qitishda foydalanilayotgan internet vositalar va ularning o'quv jarayoniga ta'siri va talabalarning bilim saviyalarini rivojlantirishdagi o'rni aniqlanadi.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение интернет-ресурсов в обучении иностранным языкам. В частности, были изучены преимущества и ожидаемые результаты использования цифровых платформ, мобильных приложений и технологий виртуальной реальности в образовательном процессе. В нем также рассматриваются интернет-инструменты, используемые при обучении иностранным языкам, их влияние на процесс обучения и их роль в повышении уровня знаний учащихся.

Tayanch so'zlar: *internet, raqamli texnologiyalar, xorijiy tillar, ta'lim samaradorligi, mobil ilovalar, virtual reallik, interaktiv, innovatsiya, platforma, sayt, resurs.*

Ключевые слова: *интернет, цифровые технологии, иностранные языки, эффективность обучения, мобильные приложения, виртуальная реальность, интерактив, инновация, платформа, сайт, ресурс.*

XXI asr informatsion texnologiyalar asridir. Bugungi kunda informatsion texnologiyalar va internet tizimining imkoniyatlari kengayib rivojlanib bormoqda. Internet ko'p sohalarga kirib borgan va internetsiz kundalik hayotimizni tasavvur qilish qiyin.

Shu jumladan ta'lim sohasida, ayniqsa til o'rganish va o'rgatishda katta ahamiyatga ega. Internetdan kerakli ma'lumotlarni qidirib topish, kerakli sohalarda bo'yicha veb-saytlar haqida ma'lumot yig'ish va ular ustida ishlash zamonaviy ta'lim sohasida dolzarb masaladir. Chunki internet orqali biz qisqa muddat ichida juda ko'p va eng yangi ma'lumotlarga ega bo'la olamiz.

Xorijiy tillarni o'qitishda internet resurslaridan oqilona foydalanish bugungi kunda ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Internet resurslaridan foydalanishning asosiy ahamiyatli jihatlari bayon etarkanmiz, uning boy va xilma-xil materiallarga ega ekanligini alohida ta'kidlash joizdir. Bu esa o'qituvchiga turli xil materiallar (videolar, audio yozuvlar, kitoblar, maqolalar va darsliklar) dan foydalanib darsini samarali va qiziqarli tashkillashtirishiga yordam beradi. Natijada talabalar tilni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham yaxshiroq o'rgana oladilar.

Onlayn platformalar (Duolingo, Busuu, Memrise va boshqalar) interaktiv mashqlar orqali til o'rganishni qiziqarli qiladi. Bunday vositalar talabalarni o'rganishga rag'batlantiradi va ularning bilim darajasini sinovdan o'tkazishni yengillashtiradi.

Talabalar mustaqil ta'lim vazifalarini bajarayotganda ham qo'l keladi. O'zini ustida mustaqil ishlash va rivojlanishida raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Talaba o'ziga qulay vaqt va joyda o'rganayotgan tili ustida shug'ullanishi va uni mukammallashtirishi mumkin.

Internetda turli xil podcastlar, videolar va xorijiy tilda suhbatlar mavjud. Bu vositalar orqali talabalar talaffuzni to'g'ri o'rganishlari va tinglab tushunish qobiliyatlarini

rivojlantirishlari mumkin. Chet tilini o'rganayotgan talaba bir kun davomida kamida yarim yoki bir soat davomida albatta o'sha o'rganayotgan tilida tinglashi muhimdir. Chunki bu talabaning talafuzini yahshilashga va o'sha tilda fikrlashga o'rgatadi. Natijada talabaning nutqi shakllanadi, gapirish mahorati ortadi.

Onlayn resurslar yordamida xorijiy tillarda muloqot qilish imkoniyati mavjudligi ham, bugungi kunda til o'rganishda internetning ahamiyatini ko'rsatib beradi. Asl nutq egalari bilan chatlar, video qo'ng'iroqlarlar orqali bo'ladigan suhbatlar talabaga zo'r imkoniyat yaratadi. Masalan, tillarni o'rganishga qaratilgan forumlar va guruhlar o'quvchilarni haqiqiy muloqot muhitiga kiritadi. Masalan, yangi asr so'ngi ixtirolaridan biri bo'lmish "Chat GPT" sun'iy intellekt platformasidan ham til o'rganish va o'rgatishda unumli foydalanish mumkin. Bunda talaba sun'iy intellekt orqali xorijiy shaxs bilan gaplashayotganday bir muhitni his qilishi mumkin va shu tariqa muntazam shugullanish orqali yaxshi natijalarga erisha oladi. ChatGPT kabi texnologiyalar talabalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish, grammatikani tushuntirish va til o'rganishga oid mashqlarni taklif etishda yordam beradi. AI texnologiyalari orqali o'quv jarayonini talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyati yaratiladi.

Ko'plab saytlar va mobil ilovalar til o'rganish jarayonida bilimni sinovdan o'tkazish uchun testlar taqdim etadi. Bu esa talabalarga o'zini o'zi baholash yoki o'qituvchilarga talabalarning muvaffaqiyatlarini kuzatib borishlariga va nazoratni amalga oshirishiga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar xorijiy tillarni o'rganishda tili o'rganilayotgan davlatning madaniyati, tarixi va urf odatlarini ham chuqurroq o'rganishga imkon yaratadi. O'rganilayotgan til madaniyatiga oid filmlar, seriallar va videolar yordamida talabalar tilni nafaqat grammatik va leksik jihatdan, balki uning madaniy o'ziga xosliklari bilan birga o'rganadilar. Shu tariqa, ular nafaqat lingvistik ko'nikmalarni, balki madaniy qabul qilish qobiliyatlarini ham rivojlantiradilar.

Hozirda biror bir xorijiy tilni o'zlashtirishda talabaning istagi bo'lsa kifoya. Chunki hozirgi informatsiyon texnologiyalar davrida oqituvchining ishtirokisiz turli til o'rgatuvchi platforma va saytlardan unumli foydalanib katta yutuqlarni qo'lga kiritayotgan talabalarni kuzatyapmiz. Buning uchun faqat qattiyatlik va muntazam o'z ustida ishlash va aniq maqsad sari intilish kerak. Shuningdek, internet resurslari ko'pincha bepul yoki nisbatan arzon bo'ladi. Bu esa ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va undan foydalanishni qulay qiladi.

Biz ham talabalarga arab tilini oqitar ekanmiz, internet resurslaridan unumli foydalangan holda darslarni samarali tashkillashtirishga harakat qilamiz.

Internet orqali arab olami, arab tili grammatikasi, adabiyoti, madaniyati va turli boshqa sohalar haqida qiziqarli ma'lumotlar to'plashimiz mumkin. Arab tiliga oid elektron darsliklar, elektron lug'atlar, multimedia, audio va vidiofilmlar va testlar borki ulardan dars o'tishda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Arab tiliga oid elektron darsliklar va lug'atlar bilan ishlash va mustaqil ta'lim va masofali ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmasini talabalarda shakllantirishga erishamiz deb o'ylaymiz.

Arab tilini o'rganish va o'rgatishda foydali bo'lgan ba'zi sayt va platformalarni keltirib o'tsak. Masalan, arab tilini hamma darajalari uchun mos keladigan "Al Jazeera learning Arabic" ilovasi, "Madrasati" – Saudiya Arabistonidagi onlayn o'qitish platformasi, "Busuu" – arab tilini mustaqil o'rganishga yordam beradigan interaktiv platforma, "Memrise" – arabcha so'zlarni vizual va audio usulda yodlash uchun qo'l keladigan dasturlarni aytib otish mumkin.

Avvaldan asos va bilimga ega bo'lganlar uchun esa "Nahw Online" – arab tilining nahv (grammatika) bo'yicha onlayn kurslari. "Arabic Online" – arab tilida erkin suhbat qurishga yordam beradigan kurslar. Shuningdek, o'qituvchilar va mutaxassislar uchun mos keladigan "Arabic For Nerds" – arab tili murakkab grammatikasiga oid blog va resurslar, "Tayseer" – arab tili o'qituvchilari uchun metodikalar va resurslar, "Open Arabic" – akademik maqolalar va tadqiqotlar uchun manbalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish imkoniyatini beradigan dastur va ilovalarni aytish mumkin.

Internet resurslaridan oqilona foydalanish xorijiy tillarni o'rganish jarayonini sezilarli darajada samarali qiladi. Ammo shu bilan birga, o'quvchilar va o'qituvchilar internetdagi ma'lumotlarni tanlab, tizimli ravishda foydalanishga e'tibor qaratishlari kerak. Shuningdek, bu texnologiyalar o'qituvchilar uchun ham o'quv dasturlarini moslashtirish va ularni yanada qulay formatda taqdim etish imkonini yaratadi. Ammo, ba'zi muammolar ham mavjud bo'lib, ulardan biri talabalarni haddan tashqari texnologiyaga bog'lab qo'yish ehtimolidir. Shuning uchun internet texnologiyalarni qo'llashda me'yorni bilish va ularni ta'lim maqsadlariga moslashuvchan tarzda qo'llash zarur.

Demak, internet resurslaridan foydalanishning asosiy ahamiyatli jihatlarini quyidagilar deb bayon qilsak bo'ladi:

1. Boy va xilma-xil materiallarning mavjudligi.
2. Interaktyiv ta'lim imkoniyatlari.
3. O'z-o'zini o'rganish va rivojlantirish.
4. Talaffuz va tinglab tushunishni rivojlantirish.
5. Real hayotga yaqin muhit yaratish.
6. Test va nazorat imkoniyatlari.
7. Arzon va qulay ta'lim va tanlash imkoniyati.

Xorijiy tillarni o'qitishda internet resurslaridan foydalanish ta'lim jarayonini samarali tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ular talabalarining bilim olish jarayonini yengillashdiradi, ularda bilim darajasini oshirishda muhim hisoblanadigan to'rta bosqich- tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kelajakda internet resurslarini xorijiy tillarni o'qitish jarayoniga kengroq joriy qilish orqali ta'lim samaradorligini oshirish va zamonaviy talabalarni raqobatbardosh mutaxassis sifatida tayyorlash imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni doimiy rivojlantirish va ulardan oqilona foydalanish o'quv jarayonining muhim qismi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'aniyev, S. (2020). Raqamli texnologiyalar va ta'lim. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
2. Tursunov, O. (2021). Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi roli. – Toshkent.
3. Zoirova A.I. (2024) Xorijiy tillarni oqitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning afzallik tomonlari. – Qarshi davlat universiteti.
4. Лутовинова О.В. (2009) Виртуальный курс как одно из направлений в исследовании киберпространства // Вестник Московского государственного областного университета. – Серия «Лингвистика». – № 1.
5. Горошко Е. (2012) Лингвистика Интернета: Формирование дисциплинарной парадигмы. <http://www.textology.ru/>
6. Градосельская Г.В. (2021) Анализ социальных сетей. – Москва: Наука.
7. Reinders H. (2012). Til o'rgatishda raqamli o'yinlar. – Palgrave Macmillan.
8. Chapelle C.A. (2003). Til o'rganishda texnologiyalar. John Benjamins Publishing Company.